

JADIDCHILIK G‘OYALARINING BUGUNGI KUNDAGI AXAMIYATI

Yuldasheva Gulsanam

Andijon davlat pedagogik instituti Filologiya fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti
yo‘nalishi talabasi

Annotasiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston tarixining bir qismiga aylangan Jadidchilik, ushbu harakat namoyandalari, jadidlar tomonidan amalga oshirilgan ibratli Ishlar va milliy uyg‘onish davri haqida yorit beradi. XIX asr oxiri, XX asr boshlarida Rossiya mustamlakasi hisoblangan O‘rta Osiyo, Kavkaz, O‘rta Sibir xalqlari orasida boshlangan milliy, madaniy-ma‘rifiy tiklanish – jadidchilik harakati sifatida namoyon bo‘ldi. Turkiston jadidlari xalqni qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish, shariat tamoyillarini isloh qilish, xalqqa ma‘rifat tarqatish va milliy muxtoriyatga erishish g‘oyasini ilgari suradilar. Jadidlar milliy birlik, ma‘naviy-ma‘rifiy isloxotlar bilan jamiyatni yangilash, yuksaltirish yo‘llarini izlaganlar. Bu yo‘lda juda ko‘plab ma‘rifat izlagan jadidlarimiz qatag‘on qilingan, qolganlari esa o‘ldirib yuborilgan. Ushbu maqolada shular haqida ma‘lumot beriladi.

Annotation: This article sheds light on Jadidchilik, which has become a part of the history of Uzbekistan, the representatives of this movement, the exemplary works carried out by Jadids, and the period of national renaissance. In the late 19th and early 20th centuries, the national, cultural and educational revival, which began among the peoples of Central Asia, the Caucasus, and Central Siberia, which were considered Russian colonies, was manifested as a modernist movement. The Jadids of Turkestan promote the idea of liberating the people from backwardness and religious prejudice, reforming the principles of Sharia, spreading enlightenment to the people, and achieving national autonomy. Jadids searched for ways to renew and elevate society with national unity, spiritual and educational reforms. On this way, many of our Jadids who sought enlightenment were persecuted, and the rest were killed. This article will tell you about them.

Аннотация: В данной статье освещается Джадидчилик, вошедший в историю Узбекистана, представители этого движения, образцовые работы, осуществленные джадидами, период национального возрождения. В конце 19 — начале 20 вв. Национальное, культурно-просветительское возрождение, начавшееся среди народов Средней Азии, Кавказа и Средней Сибири, считавшихся российскими колониями, проявилось как модернистское движение. Джадиды Туркестана продвигают идеи освобождения народа от

отсталости и религиозных предрассудков, реформирования принципов шариата, распространения просвещения народа, достижения национальной автономии. Джадиды искали пути обновления и возвышения общества посредством национального единства, духовных и образовательных реформ. На этом пути многие наши джадиды, искавшие просветления, подвергались преследованиям, а остальные были убиты. Эта статья расскажет вам о них.

Kalit soʻzlar: Jadidchilik tarixi, Jadidchilik harakatlari, jadidchilikning gʻoyalari, Mahmudxoʻja Behbudiy, Behbudiyning jadidchilik gʻoyalari.

Key words: History of Jadidism, movements of Jadidism, ideas of Jadidism, Mahmudhoja Behbudi, Behbudi's ideas of Jadidism.

Ключевые слова: История джадидизма, движения джадидизма, идеи джадидизма, Махмудходжа Бехбуди, идеи джадидизма Бехбуди.

KIRISH. Bugun aksariyat odamlar, avvalambor, baʼzi bir rahbarlar, davlat xodimlarining bilimsizligi, saviyasining pastligi va zamondan orqada qolayotgani jadid bobolarimiz “jaholat” deb atagan illat islohotlar yoʻlidagi jiddiy toʻsiq boʻlib qolmoqda». Albatta jadidchilik tarixi juda yorqin chunki u davrda koʻpgina jadidlarim yashab, ijod qilishgan. Jadidchilikning kelib chiqishi Jadidchilik dastlab XIX asrning 80-yillarida Qrimda Ismoilbek Gasprinskiy rahbarligida qrimtatarlar oʻrtasida vujudga keldi. Jadidchilik harakati namoyandalari koʻpincha oʻzlarini taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. Oʻsha davrning ilgʻor taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetgandilar. Jadidchilik mohiyat eʼtibori bilan avvalo siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va magʻlubiyatga uchrash davrlari boʻlib, ularni shartli ravishda toʻrtga boʻlish mumkin. Turkiston, Buxoro va Xiva hududida bu davrlar 1895-1905; 1906-1916; 1917-1920; 1921—1929-yillarni oʻz ichiga oladi.

Oʻsha davr ahvolini Muhammadali xalfa Sobir oʻgʻli (Dukchi eshon) xalqqa qarata oʻz „Xitobnoma“si (1898)da yaxshi bayon qilgan. Jadidlarning Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan quyidagi yoʻnalishlar ustuvor edi: yangi usul maktablari tarmogʻini kengaytirish; qobiliyatli yoshlarni chet elga oʻqishga yuborish; turli maʼrifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish; gazeta va jurnallar chop qilish, xalqning ijtimoiy-siyosiy ongini yuksaltirish bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurish. Jadid ziyolilarining kuchli partiyasi tashkil qilingan taqdirdagina bu ishlarni amalga oshirish mumkin edi.

Jadidchilik harakati, Jadidchilik yoki jadidizm (arabcha: جديد *jadīd* — yangi) — XIX asr oxiri XX asr boshida Turkiston, Kavkaz, Qrim, Tatariston hayotida muhim ahamiyat kasb etgan ijtimoiy-siyosiy, ma’rifiy harakatdir. Jadidchilik dastlab XIX asrning 80-yillarida Qrimda vujudga keldi. XIX asrning 90-yillaridan O’rta Osiyoda tarqaldi. Jadidchilik avvaliga madaniyat sohasidagi harakat sifatida faoliyat yuritgan. Bu oqim vakillari taraqqiyot uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni boyitish, dunyoviy ilmlarni o’rganish, fan yutuqlaridan foydalanish hamda ayollar va erkaklar tengligi uchun kurashishga chaqirishgan. Keyinchalik jadidchilar panturkizm g’oyalarini targ’ib qilishgan. Sovet davrida yozilgan adabiyotlarda jadidchilikka „burjua-liberal, millatchilik harakati“ deb ta’rif berilgan. Bu davrda asosan tanqid qilingan jadidchilik namoyandalari nomi SSSR parchalanib ketganidan keyin qayta tiklandi.¹¹

Jadidchilikning asosiy g’oya va maqsadlari quyidagilar edi:

1. Turkistonni o’rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish
2. Shariatni isloh qilish
3. Xalqqa ma’rifat tarqatish.
4. Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash
5. Buxoro va Xivada konstitutsiyaviy monarxiya va parlament
6. Keyinchalik demokratik respublika tuzumini o’rnatish orqali ozod va farovon jamiyat qurish
7. Barqaror milliy valyutani joriy qilish va milliy qo’shin tuzish.

Toshkent, Farg’ona, Buxoro, Samarqand va Xivada hur fikrli va taraqqiyparvar kishilarning ayrim guruhlari tomonidan ochilgan madaniy-ma’rifiy yo’nalishdagi jamiyat va uyushmalardan jadidchilik harakati shakllandi.¹² Jadidlik harakatining yuzaga kelishi va rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish uchun o’sha davrdagi tarixiy jarayonlarga to’xtalish maqsadga muvofiqdir. XIX asr oxirida Chor Rossiyasi Turkistonni bosib olganidan so’ng xonlik davridagi tartibotni bekor qila boshladi. Turkistonning taraqqiyotdan ancha orqada qolib ketgani o’lkada temir yo’l qurilishidan, dastlabki sanoat korxonalarining bunyod etilishidan, rus olimlarining O’rta Osiyoga olib kelgan yangi ilmiy g’oyalaridan keyin ma’lum bo’la boshladi. Xonliklar davridagi monarxiya tuzumi sababli o’lkada hali-hanuz o’rta asrlarga xos hayot tarzi hukm surar edi. Bu omillar yurtning ziyolilari va taraqqiyparvarlarini

¹¹ O’zbekistonning eng yangi tarixi (o’quv qo’llanma)

¹² O’zbekiston tarixi: yangi nigoh. Jadidlar harakatidan milliy mustaqillikka qadar, Toshkent 1998.

uyg'otdi. Turkistondagi jadidlar sifatida Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fitrat, Cho'lpon, Ashurali Zohiriy, Is'hoqxon Ibrat, Fayzullo Xo'jayev, Abdulvohid Burxonovni ta'kidlash mumkin. Ular milliy uyg'onish harakatining boshida bo'ldi.

“Jadidlik mohiyatga ko'ra siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va mag'lubiyatga uchrash davri bo'lib, ularni shartli ravishda to'rtga bo'lish mumkin. Turkiston, Buxoro va Xiva hududida bu davrlar 1895-1905; 1906-1916; 1917-1920; 1921-1929 yillarni o'z ichiga oladi” Sovet davrida yozilgan adabiyotlarda jadidchilikka „burjua-liberal harakat“ deb ta'rif berilgan. SSRI parchalanib ketganidan keyin jadidchilik harakati va uning namoyandalari nomi qayta tiklandi. Tarixchi, adabiyotshunos, tilshunos, faylasuf, huquqshunos, san'atshunos va pedagog olimlar jadidlarning ilmiy va adabiy merosini o'rganishda dastlabki natijalarni qo'lga kiritishdi. Mustaqillik yillarida Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Avloniyning 2 jildli, Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Sidqiy Xondayliqiy, Ibrat, Ajziy, So'fizodaning 1 jildli, shuningdek, Fayzulla Xo'jayev, Munavvarqori, Polvonniyoz hoji Yusupovning asarlari chop qilindi. Jadidlarning 20 ta mashhur vakili kiritilgan „Unutilmas siymolar. Jadidchilik harakatining namoyandalari“ albom-kitobi nashrdan chiqdi. Ularning faoliyati darslik va qo'llanmalarga kiritildi. 1999-yil 16-18-sentabrda Toshkentda „Markaziy Osiyo 20-asr boshida: islohotlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash (Jadidchilik, Muxtoriyatchilik, Istiqlolchilik)“ mavzuida xalqaro konferensiya o'tkazilib, unda AQSH, Germaniya, Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Turkiya, Rossiya, Hindiston va boshqa mamlakatlardan kelgan nufuzli olimlar jadidchilik va istiqloqchilik harakatlari to'g'risida jahon ilm-fanida to'plangan so'nggi xulosalar yuzasidan o'zbekistonlik hamkasblari bilan o'zaro fikr almashdilar. Jadidchilik harakati jahonshumul ahamiyatga molik hodisa ekanligi e'tirof qilindi. Konferensiyada ushbu muammoni tadqiq qiluvchi xalqaro ilmiy kengash tuzildi.

Jadidlar Turkistonni qoloqlik, savodsizlik botqog'idan olib chiqishning eng muhim omili xalqni savodli, ma'rifatli qilish ekanini yaxshi tushunar edi. Shu bois ular yangi usuldagi maktablarni tashkil qildi. Bu maktablarni o'sha davrning ilg'or kishilari, boylar moddiy va tashkiliy jihatdan qo'llab-quvvatladi. Bunday maktablar dastlab 1893 yili Samarqandda, 1898 yili Qo'qonda Salohiddin domla, 1899 yil eski Toshkentda Munavvar Qori, Andijonda Shamsiddin domla tomonidan tashkil etildi. 1900 yili Buxoroda ham Jo'raboy qori yangi usuldagi maktablarni barpo etdi. 1903 yili M.Behbudiy o'z mablag'i hisobidan Jomboyda xuddi shunday maktab ochdi. Jadid Hoji Muin va Shakuriy shu maktabda dars bergan.

Maxmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919) alloma, yozuvchi, jamoat arbobi va o‘zbek dramaturgiyasi asoschisi. Jadidchilik harakati, ya’ni yangicha o‘quv metodikasi lideri. Mahmudxo‘ja Behbudiy 1875 yil 20 yanvar kuni Samarqand shahrida muftiylar oilasida dunyoga kelgan. Behbudiy voyaga yetgan atrof-muhit uning dunyo qarashiga hech qanday ta’sir ko‘rsatmagan. Mahmudxo‘janing otasi islom dinining yirik mutaxassisi bo‘lgan va dinga oid qator maqolalar yozgan, ilmiy ishlar olib borganligi bois, ushbu atrof-muhim bolakayning dunyoqarashiga ta’sirsiz bo‘lmagan. Behbudiy adabiyot, tarix fanlari bilan birga u siyosatni ham o‘rgangan. Gazeta va jurnallar orqali dunyoda sodir bo‘layotgan yangiliklar bilan tanishib borgan. Makka, Misr hamda Stambulga bo‘lgan sayohatlari uning dunyoqarashini butunlay o‘zgartirib yuborgan. U gazeta va jurnallar bilan hamkorlikni o‘rnatib, o‘z maqolalarini chop eta bolshladi, ularda maktab va san’atni yaxshilash masalalarini ko‘tarar edi. Behbudiy “Oyna” gazetasi asoschisi, muharrir I.Gasprinskiyning “Tarjumon” gazetasini doimiy muallifi bo‘lgan. Mahmudxo‘ja 200 dan ziyod o‘zbek va tojik tillaridagi nashrlar muallifi. Xususan, “Muntaxabi jug‘rofiyai umumiy” – “Kiskacha umumiy jug‘rofiya” (1903), “Kitob-ul-atfol” – “Bolalar uchun kitob” (1904) va boshqalar. Behbudiyning yozuvchilik poydevori nuqtasi 1911 yil Samarqandda yozilgan “Padarkush” dramasi sanaladi. Unda yosh avlod ma’lumotli va madaniyatli bo‘lishi kerakligi keltirilgan. Drama ilk bor 1912 yil “Turon” gazetasida bosib chiqarilgan, 1913 yilda esa alohida kitob ko‘rinishida nashr etilgan.

Mahmudxo‘ja Behbudiy ham jadidchilik harakatining tamal toshi bo‘lgan maktab islohotiga qattiq kirishadi. Uning tashabbusi va g‘ayrati bilan 1903 yilda Samarqand atrofidagi Halvoyi (S. Siddiqiy), Rajabamin (A. Shakuriy) qishloqlarida yangi maktablar tashkil qilindi. Adib ushbu maktablar uchun darsliklar yozishga kirishadi. Ketma-ket uning , , Risolayi asbobi savod’’ (1904) , , Risolayi jug‘rofiyayi umroniy’’ (1905) , , Risolayi jug‘rofiyayi Rusiy’’ (1905) , , Kitobatul atfol’’ (1908) , , Amaliyoti islom’’ (1908) , , Tarix islom’’ (1909) kabi kitoblar paydo bo‘lgan. Mahmudxo‘ja Behbudiy 1903-1904 yillarda Moskva, Peterburgga boradi, 1906- yilda Qozon, Ufa, Nijniy Novgorodaga boradi. Bular sayohat emas, xizmat safari edi. Behbudiy 1913- yili , , Samarqand’’ gazetasini nashr qilish uchun hukumatdan ruxsat oladi. Gazeta o‘zbek va tojik tillarida haftada 2 marta chop etildi. 45- soni chiqqach, moddiy tanqislik tufayli nashr to‘xtadi. 1913- yil 20 avgustda u , , Oyna’’ jurnalini chiqara boshladi.¹³

¹³ Behbudiy M. , Tanlangan asarlar ’’ 1-2 jildlar. Toshkent 1999

Behbudiy jadidlar yetakchisi, mintaqada taraqqiyparvarlik harakatining a'zosi sifatida Samarqand shahrida turli yig'in, kecha va mashvaratlarni tashkil qildi. Bu kabi yig'ilishlarga turli shaharlardagi taraqqiyparvar kishilar taklif etildi. Buxorolik mashhur ma'rifatparvar Sadriddin Ayniy Mahmudxo'ja Behbudiy haqida bunday eslaydi: "1908 yilda dars sheriklarimizdan bo'lg'on Mirzo Abdulvohid bilan Buxorodan Samarqandg'a kelgan edik. Bu sayohatimizda mulla Abdulqodir Shakuriy, mulla Ismatullo Rahmatullozoda va bir qancha Samarqand ma'rifatparvarlari oqshom majlisi uchun bizni bir yerga chaqirg'on edi"

S.Ayniyning qo'shimcha qilishicha, bu uning Behbudiy bilan birinchi uchrashuvi edi. U bunday xotirlaydi: "Bu kecha Mahmudxo'ja ko'pincha fanniy masalalardan so'z chiqarib, yerdan, ko'kdan, oydan, yulduzdan, qisqasi, ul vaqtg'acha biz eshitmagan narsalardan ko'pgina so'yladi"¹⁴ Behbudiyning bevosita ishtiroki va tashabbusi bilan 1917 yil 16 apreldan boshlab "Hurriyat", 1918 yildan 1922 yilgacha "Mehnatkashlar tovushi" gazetasi nashr etilgan va ularda mustaqillik, insonlarni ilm olishga, zamonaviy fikrlashga da'vat etuvchi maqolalar chop qilingan. Behbudiyning ma'rifatparvarlik g'oyalari, jamiyatni isloh qilish, jaholatga qarshi kurashish masalalaridagi fikrlari uning "Padarkush" asarida yorqin ifodalangan. Bu asarda dunyoviy ilmlarni egallashning ahamiyati, keng dunyoqarashli yoshlarning mamlakatni taraqqiy ettirishdagi roli mohirona tasvirlangan. Behbudiy 1919 yil Qarshida sayohat davri qo'lga olindi va Said Olijonning buyrug'iga binoan qatl etildi. Jadid g'oyasi va falsafasi, jadidchilik harakati va amaliyoti ana shunday jasoratli ziyolilar uchun nafaqat asosiy tayanch manbalardan biri, balki bugungi tafakkur yangilanishlari jarayoni uchun muhim zaruriy qo'llanma, har birimiz uchun esa ibrat namunasi va ma'naviy mas'uliyat hissini mustahkamlash omili bo'lishi ham zarurligi davr talabiga aylandi.

Jadidlarning konseptual g'oyalari hozirgi o'zgarishlar amaliyotining ma'naviy darakchisi, bugungi kundagi strategiya va keng qamrovli islohotlarning genetik asosi bo'lib xizmat qiladi. Chunki ular siyosiy dasturlarida umuminsoniy xususiyatlarni tarannum etuvchi, erk va ozodlik, adolat va mustaqillik g'oyalarini olg'a surdilar. Bu esa jadidlarning mustaqilligimiz uchun g'oyaviy asos bo'la oladigan tashabbuslaridan darakdir.

Yurtimizda jadidchilik harakatining paydo bo'lishi va rivojlanishi sabablari, uning jamiyat hayotida o'ynagan roliga obyektiv baho berish va to'g'ri tavsiflash uchun tarixiy sharoit, ijtimoiy-siyosiy omillar qay darajada ta'sir kuchiga ega

¹⁴ Aliev. A. Mahmudxo'ja Behbudiy. Toshkent. 1994

bo'lganini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqimizning ijtimoiy-falsafiy, diniy-axloqiy va madaniy taraqqiyotida XIX asrning so'nggi va keyingi yuz yillikning boshlanish davri g'oyaviy-nazariy va mafkuraviy shakllarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ma'lumki, jadidchilik g'oyasining negizi inqilob bilan emas, balki istiloh va islohot yo'ldan borib, ilm-ma'rifatni iloji boricha keng ko'lamda yuksaltirish orqali taraqqiyotga erishishdan iborat edi. Buning sababi, o'sha paytda Turkiston o'zining, hatto eng avvalgi taraqqiyotidan ham ancha orqada qolib ketgan, rivojlangan mam-lakatlar o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy sohada vujudga kelgan va kelayotgan raqobatlariga dosh bera olmay, mustamlakaga aylanayotganida edi. Millatparvar va taraqqiyparvar jadidlar bunday vaziyatni teran anglagani uchun Turkistonni rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishning birdan-bir yo'li xalq ongini yangilash, ilm-fan, maorifni taraqqiy ettirish deb bilar edilar.

XULOSA. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, jadid bobolarimiz shunday bir davda yashaganki moddiy qiyinchiliklar, g'oyaviy-siyosiy tazyiqlarga qaramay millatimizni ma'naviy yuksaltirish uchun xizmat qilishgan. Xalqni ma'naviy yuksaltirish, ongini o'stirish uchun ko'p jadidlarimiz maktablar ochgan va shu maktablar uchun o'zlari kitoblar yozishgan, bularga misol qilib aytishim mumkinki, Mahmudxo'ja Behbudiy, Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov va ko'rpina jadidlarimizdir. Mustaqillik yillaridan so'ng jadidlarimizning xotirasi abadiylashtirildi. Jadidlar muzeylari ochildi. Hozirgi yozshlarga ibrat bo'lishi uchun ko'pgina jadidlarim hayot yo'llari haqida kinolar olindi.

Islom Karimov davridagi turg'unlik jadidlar xotirasini abadiyshlatirish va ular merosini o'rganish, ehtiromlash yuqori cho'qqiga erishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- O'zbekistonning eng yangi tarixi (o'quv qo'llanma)
- O'zbekiston tarixi: yangi nigoh. Jadidlar harakatidan milliy mustaqillikka qadar, Toshkent 1998.
- Behbudiy M., Tanlangan asarlar " 1-2 jildlar. Toshkent 1999
- Aliev. A. Mahmudxo'ja Behbudiy. Toshkent. 1994
- Bahodir o'g'li, V. S. (2024). YURTIMIZDA ARABLAR BOSQINI VA ISLOM DININING KIRIB KELISHI. WORLD OF SCIENCE, 7(10), 40-44.
- Dilshodbek o'g'li, I. D. (2023). O'ZBEKISTONDA SIYOSIY PARTIYALARNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI. Journal of new century innovations, 29(4), 115-120.